

Home > Opini

Demam Literasi Keuangan di Era Viral:

Saatnya Mengelola Uang dengan Kepala Dingin

by **Vinsensius, S.Fil., M.M.** — 14 November 2025 in Opini

AA 0

860 SHARES / **1.2k** VIEWS

Beberapa bulan terakhir, jagat maya Indonesia dipenuhi kembali oleh diskusi-diskusi hangat mengenai manajemen keuangan. Fenomena yang viral tidak hanya datang dari kisah-kisah pribadi yang diunggah warganet, tetapi juga dari gelombang percakapan kolektif tentang bagaimana generasi muda menghadapi tekanan finansial yang semakin kompleks. Topik seperti generasi sandwich, paylater, hingga gerakan “financial detox” menjadi bahan pembicaraan terbuka, seolah-olah kita sedang menyaksikan lahirnya kesadaran baru tentang pentingnya literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Di balik kehebohan tersebut, tersembunyi sebuah pesan besar: uang tidak lagi dipahami sebatas alat tukar atau sekadar angka pada rekening bank, melainkan sebagai simbol identitas, cermin keputusan hidup, sekaligus sumber kecemasan dan harapan.

Di tengah perubahan budaya digital, salah satu fenomena yang paling sering diperbincangkan adalah maraknya penggunaan layanan paylater. Banyak anak muda menganggapnya sebagai “penolong sesaat” ketika keinginan membeli barang datang lebih cepat daripada kemampuan finansial. Namun, viralnya curhatan warganet tentang cicilan menumpuk, tagihan yang datang bertubi-tubi, dan stres menghadapi tanggal jatuh tempo membuktikan bahwa paylater tidak sekadar fasilitas, tetapi juga jebakan psikologis. Kecepatan transaksi digital yang serba instan ternyata tidak diimbangi oleh kecepatan refleksi diri. Dalam budaya yang serba cepat, orang sering terjebak pada pola konsumsi impulsif, tanpa memahami konsekuensi jangka panjang. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan keuangan bukan hanya persoalan matematika, melainkan persoalan kesadaran.

Di saat yang sama, isu mengenai generasi sandwich kembali merebak. Banyak anak muda Indonesia harus memikul dua beban sekaligus: membiayai diri mereka sendiri sambil menopang kebutuhan orang tua yang tidak memiliki cukup tabungan atau perlindungan finansial. Situasi ini sering kali menimbulkan tekanan emosional yang besar. Banyak dari mereka merasa bersalah ketika tidak mampu membantu, namun juga kewalahan ketika kebutuhan hidup mereka sendiri semakin berat. Di sinilah letak uniknya persoalan keuangan di Indonesia: ia tidak pernah individual, melainkan selalu terkait dengan relasi keluarga dan struktur budaya. Tidak mengherankan jika tema ini viral, karena ia menggambarkan dilema yang dialami jutaan orang yang tidak memiliki ruang aman secara finansial.

Baca Juga

Menabung sebagai Cara Pelan Anak Muda Merawat Masa Depan

🕒 20 JANUARY 2026

Di Antara Status Korban dan Tersangka: Yak Widhi Membaca Kekerasan, Kekuasaan, dan Ujian Integritas Hukum

9 JANUARY 2026

Tantangan dan Solusi dalam mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas di Indonesia

19 DECEMBER 2025

MBG di Susukan 01 Dorong Ekonomi Warga Lewat Lapangan Kerja dan UMKM Lokal

16 DECEMBER 2025

Di tengah keresahan tersebut, muncul pula tren “financial detox” yang mengajak orang untuk berhenti membeli barang-barang yang tidak diperlukan selama sebulan penuh. Tantangan sederhana ini mendapat sambutan luas karena menyentuh sisi emosional masyarakat. Banyak orang mulai menyadari bahwa rasa ingin membeli sesuatu sering kali bukan berasal dari kebutuhan, tetapi dari dorongan sosial, rasa takut tertinggal tren, atau sekadar pelampiasan stres. Financial detox menjadi bentuk perlawanan terhadap budaya FOMO—fear of missing out—yang selama ini menuntun perilaku konsumtif masyarakat. Dalam gerakan ini, banyak yang merasa mendapatkan kembali ruang untuk bernapas, untuk mengenal diri sendiri, dan untuk memahami hubungan mereka dengan uang secara lebih jernih. Uang, pada akhirnya, bukan hanya alat transaksi, tetapi juga alat untuk merefleksikan nilai-nilai hidup.

PUBLIKASIKAN PRESS RELEASE ANDA DISINI | GRATIS
* Press Release * Product Launching * Advertorial * News * Events

Di balik fenomena-fenomena viral ini, kita melihat bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sedang mencari cara baru dalam memahami uang. Keuangan pribadi kini tidak lagi cukup dijelaskan dengan teori-teori klasik mengenai pengeluaran, pendapatan, dan investasi. Ia membutuhkan pendekatan yang lebih manusiawi. Dalam dunia akademik, kita menyebutnya sebagai behavioral finance, sebuah bidang yang mempelajari bagaimana emosi, psikologi, budaya, dan identitas mempengaruhi keputusan finansial seseorang. Ketika seseorang menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak perlu, sering kali responsnya bukan berasal dari irasionalitas semata, tetapi dari kebutuhan psikologis seperti pengakuan, rasa aman, atau keinginan untuk merasa terhubung dengan kelompok sosial tertentu.

Pengelolaan keuangan yang baik sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari upaya memahami diri sendiri. Banyak orang mengira bahwa manajemen keuangan hanya soal menulis anggaran atau memisahkan rekening, padahal kunci utamanya terletak pada kemampuan untuk

mengenali emosi finansial yang paling sering muncul. Ada orang yang selalu membeli barang ketika stres, ada yang tergoda diskon karena takut kehilangan kesempatan, dan ada pula yang merasa harus memberi hadiah kepada diri sendiri setiap kali menghadapi hari yang berat. Semua perilaku tersebut manusiawi, tetapi harus diakui bahwa perilaku-perilaku tersebut memiliki konsekuensi finansial yang nyata. Dengan memahami pola emosi tersebut, seseorang akan lebih mudah menata ulang cara mereka memperlakukan uang.

Kesadaran finansial bukan hanya dimulai dari hal-hal besar seperti investasi atau perencanaan masa depan. Ia justru dimulai dari langkah kecil yang konsisten, seperti menunda keinginan membeli sesuatu selama 24 jam sebelum memutuskan, atau membiasakan diri memisahkan akun tabungan untuk kebutuhan hidup dan masa depan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keputusan keuangan yang baik tidak lahir dari kejeniusan, tetapi dari kebiasaan yang sederhana namun stabil. Ketika seseorang mulai berani berbicara terbuka tentang keuangan—baik dengan keluarga maupun dengan diri sendiri—ia sedang membangun fondasi baru yang akan menopang kehidupannya di masa depan.

Bagi mereka yang hidup dalam tekanan generasi sandwich, langkah-langkah kecil seperti membangun dana darurat atau mengajak keluarga berdiskusi tentang perencanaan jangka panjang dapat menjadi titik awal perubahan besar. Percakapan mengenai asuransi, tabungan hari tua, atau bahkan sekadar pembagian tanggung jawab keuangan dalam keluarga merupakan bentuk keberanian untuk keluar dari pola lama yang sering kali membuat satu generasi harus menanggung seluruh beban. Perubahan mungkin tidak terjadi dalam semalam, tetapi pembiasaan dialog yang sehat akan membuka jalan bagi struktur finansial keluarga yang lebih kuat.

Fenomena-fenomena viral tentang keuangan sebenarnya adalah cerminan dari kegelisahan masyarakat modern yang sedang mencari arah. Uang telah menjadi bagian dari identitas dan ruang kontemplasi tentang masa depan. Ia menyentuh bagian paling manusiawi dari diri kita: rasa takut gagal, keinginan untuk dicintai, kebutuhan akan keamanan, dan mimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Ketika media sosial memperluasnya secara luas, itu menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa kita sedang belajar menjadi lebih dewasa dalam menghadapi kenyataan hidup.

The image contains social media sharing buttons for Facebook (344 shares), X (215 tweets), LinkedIn (60 shares), Pinterest (77 pins), Email (Send), and Telegram (Share). Below the buttons is a pink banner for the 'Puteri Anak dan Puteri Remaja Banten 2025' pageant, featuring several young women in sashes and crowns. The banner text reads 'MEREKA ADALAH PEMENANG PUTERI ANAK DAN PUTERI REMAJA BANTEN 2025' and 'TAMBAH 1006 GILIRAN BARU'. A 'DAFTAR SEKARANG!' button is also visible.

Pada akhirnya, uang tidak pernah viral dengan sendirinya. Manusia adalah yang membuatnya menjadi penting karena manusia selalu mencari cara untuk hidup lebih layak, lebih aman, dan lebih bermakna. Jika percakapan mengenai manajemen keuangan terus berkembang ke arah yang membangun, maka arus viral ini bukan hanya akan menjadi tren sesaat, tetapi menjadi gerakan perubahan budaya yang lebih luas. Ketika seseorang belajar mengelola uangnya dengan baik, sesungguhnya ia sedang belajar mengelola hidupnya sendiri. Dan di situlah letak kekuatan inspiratif yang ingin dibawa oleh setiap narasi viral tentang keuangan di Indonesia.

Tags: [Uang](#) [Viral](#)

Vinsensius, S.Fil., M.M.

Dosen Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa Pontianak

Related Posts

Menabung sebagai Cara Pelan Anak Muda Merawat Masa Depan

🕒 20 JANUARY 2026

Di Antara Status Korban dan Tersangka: Yak Widhi Membaca Kekerasan, Kekuasaan, dan Ujian Integritas Hukum

🕒 9 JANUARY 2026

Tantangan dan Solusi dalam mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas di Indonesia

🕒 19 DECEMBER 2025

MBG di Susukan 01 Dorong Ekonomi Warga Lewat Lapangan Kerja dan UMKM Lokal

🕒 16 DECEMBER 2025

Please [login](#) to join discussion

**MEDIA
WANITA**

**PUNYA CERITA
SEPUTAR WANITA**

**TULIS & BAGIKAN
CERITA MU DISINI**

Berita Utama

Panen Kacang Panjang Jadi Bukti Pembinaan Nyata di Lapas Bandanaira

BY **REDAKSI LAPAS BANDANAIRA** 23 JANUARY 2026 0

Banda Naira, INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Bandanaira kembali membuktikan keberhasilan program pembinaan kemandirian melalui kegiatan pertanian produktif....

Presiden Prabowo Perkuat Pembangunan SDM Lewat Sekolah Rakyat Terintegrasi

20 JANUARY 2026

PLN Terus Pulihkan Listrik Aceh, Crane Disulap Jadi Tower Darurat

29 DECEMBER 2025

WBP Dalam Iqro dan Al-Qur'an dalam Pembinaan Rohani Rutin Lapas Bengkulu

9 DECEMBER 2025

Pascabencana Banjir Agam Kembali Menyala, Sistem Kelistrikan Sumbar Pulih 100%

7 DECEMBER 2025

**JUAL - BELI
RUMAH**
dengan mudah

**PASANG IKLAN
GRATIS**
di
www.rumahprabu.com

Berita Terkait

Puteri Anak Remaja Indonesia Banten Gelar Kunjungan Edukasi dan Charity untuk Penguatan Literasi Anak

🕒 14 FEBRUARY 2026

Sinergi Pembahasan Aset, Kantor Pertanahan Lhokseumawe Terima Kunjungan Sekretariat Kota

🕒 14 FEBRUARY 2026

Jelang Ramadan, Lapas Bandanaira Bersihkan Istana Mini

🕒 14 FEBRUARY 2026

Perkuat Pengamanan, Lapas Mojokerto Terima Monitoring Polsus Oleh Ditbinmas Polda Jatim

🕒 14 FEBRUARY 2026

Tingkatkan Kebugaran, Lapas Bengkulu Hadirkan Senam Bersama

🕒 14 FEBRUARY 2026

Sambut Ramadhan 1447 H, Lapas Bengkulu Sesuaikan Layanan Kunjungan

🕒 14 FEBRUARY 2026

Pelataran.com adalah portal media berita online yang terbuka untuk umum dan menerima kontribusi tulisan dari berbagai penulis. Tulisan yang dimuat dapat berupa berita, press release, opini, maupun bentuk tulisan lainnya.

Segala konten yang dipublikasikan di Pelataran.com merupakan tanggung jawab penuh dari masing-masing penulis. Hak cipta atas isi tulisan, gambar, maupun video yang ditayangkan di situs ini sepenuhnya menjadi milik penulis atau pengunggah konten.

Follow Us

Pelataran.com

Jika Anda merasa keberatan dengan adanya tulisan, gambar, atau video yang ditampilkan di situs ini karena alasan hak cipta atau alasan lainnya, silakan hubungi tim redaksi melalui email di:

✉️ redaksi@pelataran.com

Kami akan segera meninjau dan menghapus konten yang dimaksud sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan redaksi.

Penting!

Tulisan yang tidak disertai dengan foto atau gambar atau ilustrasi tidak akan dipublikasikan dan akan langsung dihapus oleh Redaksi. Gambar harus ada hubungannya dengan tulisan ya dan bukan foto selfie penulis

Pemberitahuan!

Pelataran.com adalah portal berita komunitas yang berpusat di Jakarta dan tidak memiliki kantor perwakilan dimanapun. Tulisan atau berita yang ada merupakan kontribusi penulis lepas dari seluruh Indonesia bahkan dari seluruh dunia. Hati-Hati dengan oknum yang meng-atas-nama-kan Pelataran.com dengan mengaku sebagai wartawan, karena kami tidak memiliki wartawan dan tidak mengeluarkan kartu pengenal wartawan atau Kartu Pers atau Press ID Card.

PUBLIC SPEAKING

KELAS REGULER JAKARTA - SETIAP HARI MINGGU

- ✦ TEKNIK PUBLIC SPEAKING
- ✦ TEKNIK VOKAL
- ✦ EKSPRESI
- ✦ PERSONAL BRANDING
- ✦ ETIKA KEPERIBADIAN
- ✦ MC dan PRESENTER

REGISTER NOW

Temukan Versi Terbaik Diri
dengan Tasa Percaya Diri
dan Berani Bicara dengan Baik
di Depan Umum

 [destasemestaanugerah](#)
 [destasemestaanugerah](#)
 [destasemesta.com](#)

 0889-7644-3742

[Privacy Policy](#) / [Pedoman Media Cyber](#) / [Syarat dan Ketentuan](#) / [Disclaimer](#) /

[Mengapa Tulisan Belum Ditayangkan?](#) / [Contact Us](#)

